

RESEARCH ADVANCE

PRIMERAS INVESTIGACIONES SOBRE UNA ESTRUCTURA MORTUORIA SINGULAR DE CAZADORES-RECOLECTORES EN LA PATAGONIA ARGENTINA: EL ENTIERRO SHAG

The Shag Burial: Preliminary Research Results from a Singular Mortuary Structure of Hunter-Gatherers in Argentinian Patagonia

Leandro Zilio

CONICET, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Figura 1. Mapa de la ubicación del entierro Shag.

Recibido: 4-3-2017. Modificado: 8-3-2017. Aceptado: 9-3-2017. Publicado: 16-3-2017.

RESUMEN. El entierro Shag se ubica en la costa norte de la provincia de Santa Cruz, Patagonia argentina. Se trata de una estructura con morfología anular o de anillo, de aproximadamente 10 m de diámetro, conformada por rocas. La estructura fue alterada por pingüinos de Magallanes, quienes realizaron un pozo de nidificación y, como consecuencia, expusieron en superficie una serie de restos óseos humanos. Para la Patagonia no existen antecedentes de estructuras mortuorias similares a Shag. Se presenta una datación radiocarbónica, el plano de la estructura, determinaciones bioantropológicas, estudios de isótopos estables $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$, y análisis tafonómicos de los restos óseos. Se interpreta que el sitio corresponde a una estructura mortuoria de cazadores-recolectores datada en el Holoceno tardío. Los estudios isotópicos permiten inferir que el individuo analizado basó su dieta en recursos de ambientes marinos y terrestres.

PALABRAS CLAVE: prácticas mortuorias, cazadores-recolectores, Holoceno tardío, isótopos estables, Patagonia argentina.

ABSTRACT. The Shag burial is located in the Santa Cruz province along the northern coast of the Argentinian Patagonia. The Shag burial site is contained by a structure with annular or ring morphology made out of rocks and approximately 10 m in diameter. The structure was altered by Magellanic penguins that built a nesting well, exposing a series of human bone remains on the surface. There is no record of similar mortuary structures within Patagonia. This paper presents a number of data including absolute radiocarbon dates, the plan of the structure, bioanthropological determinations, stable isotope studies of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$, and taphonomic analyses of the bone remains. The site is interpreted to as a hunter-gatherers mortuary structure dated to the Late Holocene. The isotopic studies on the individual allow us to infer a varied diet, in which both marine and terrestrial food products were consumed.

KEYWORDS: Mortuary practices, Hunter-gatherers, Late Holocene, Stable isotopes, Argentinian Patagonia.

INTRODUCCIÓN

Durante las prospecciones desarrolladas en la localidad arqueológica Punta Medanosa, en la costa norte de la provincia de Santa Cruz, Patagonia argentina (fig. 1), se identificó una estructura de rocas porfídicas con una morfología en planta de forma anular de aproximadamente 10 m de diámetro, la cual fue denominada Shag (fig. 2).

En la localidad Punta Medanosa existe una colonia de pingüinos de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) que corresponde a uno de los asentamientos reproductores más grandes de la costa patagónica argentina (Schiavini *et al.* 2005). Uno de los sectores de la estructura de rocas fue excavado por pingüinos, quienes realizaron un pozo de nidificación y, como consecuencia, expusieron en superficie una serie de restos óseos humanos. Este hecho permitió definir el sitio como un contexto mortuorio.

En este trabajo se presenta un plano general del sitio, una datación radiocarbónica directa, las tendencias de la paleodieta inferidas a partir del análisis de isótopos estables de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$, determina-

ciones bioarqueológicas y el análisis preliminar de las modificaciones tafonómicas sobre los restos óseos humanos.

El área de estudio se caracteriza por la presencia de estepas arbustivas altas y matorrales. Entre la fauna marina predominan las colonias de aves (*Phalacrocorax* sp., *Larus* sp. y *Spheniscus magellanicus*), pinnípedos (*Arctocephalus australis* y *Otaria flavescens*) y moluscos (principalmente *Nacella magellanica* y *Mytilus edulis*); y el guanaco (*Lama guanicoe*) entre la fauna terrestre.

METODOLOGÍA

Se realizó un plano general del sitio a partir de los rasgos visibles en superficie. El análisis radiocarbónico se efectuó en el Laboratorio de Radiocarbono (CIG-LATYR). La datación se calibró con el software *OxCal 4.2* con dos desvíos estándar empleando la curva de calibración para el hemisferio sur (*SHCal13*). El estudio de isótopos estables de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$, basado en el procesamiento de la

Figura 2. Sitio Shag (indicado por un óvalo) y colonia de pingüinos: a) vista N-S, (b) vista S-N.

fracción orgánica (colágeno), se realizó en el Laboratorio de Paleoecología Humana del Museo de Historia Natural de San Rafael, y las mediciones se efectuaron en la *Stable Isotopes Facility* de la Universidad de Wyoming. Se analizaron diferentes variables tafonómicas para evaluar las condiciones de preservación de los restos óseos: presencia de dióxido de manganeso y carbonato cálcico, marcas de raíces, roedores y carnívoros, modificaciones antrópicas y estadios de meteorización (Buikstra y Ubelaker 1994).

RESULTADOS

Shag se encuentra a 300 m de la línea actual de alta marea y a 7 m s. n. m. La estructura está com-

puesta por rocas porfídicas del grupo Bahía Laura, disponibles localmente. El tamaño de las rocas varía en *ca.* 10 y 70 cm de largo y entre *ca.* 10 y 50 cm de ancho. A partir del análisis del plano del sitio, se observa que la morfología en planta es anular, de aproximadamente 9,6 por 9,2 m de diámetro (figs. 2 y 4). En el centro de la estructura existe una pequeña depresión de aproximadamente 6 m de diámetro. Las rocas de la estructura sobresalen levemente por encima de la superficie y no se observaron otras rocas ni otras evidencias arqueológicas en las inmediaciones del sitio.

Los elementos esqueléticos que se encontraban en superficie, producto de la excavación efectuada por los pingüinos de Magallanes, son: un fragmento de bóveda craneal, una vértebra cervical, dos costillas, un metacarpo, una tibia izquierda, dos fa-

Figura 3. Fotografía del pozo de nidificación de pingüinos de Magallanes en el entierro Shag. En el recuadro se observa un fémur humano expuesto en superficie por la acción de pingüinos.

langes y un fémur izquierdo (fig. 3). Del análisis de estos restos óseos se infiere un número mínimo de un individuo.

El material óseo presenta estadios de meteorización de grado 2. Cinco elementos esqueléticos se encuentran incompletos. En un elemento óseo se observaron marcas de raíces. Estas marcas son superficiales, por lo que no provocaron modificaciones importantes. No se registró en ningún caso la presencia de tinción con óxido de manganeso, carbonato de calcio, marcas de roedores o carnívoros. Tampoco existen evidencias de modificaciones antrópicas *predepositacionales* (huellas de corte, teñido con ocre o cremación).

No fue posible determinar la edad ni el sexo del individuo debido a la ausencia de partes esqueléticas diagnósticas (Buikstra y Ubelaker 1994). Sin embargo, debido al tamaño de los elementos óseos, se infiere que los mismos corresponderían a un individuo adulto.

Una datación radiocarbónica dio una edad de 2670 ± 70 años AP (LP-2755, 2920-2489 cal. AP). A partir de las determinaciones de isótopos estables realizadas sobre una costilla (MSR-406), se obtu-

vieron valores de $\delta^{13}\text{C}$ de $-16,73$ ‰ y de $\delta^{15}\text{N}$ de $15,07$ ‰, a partir de los cuales se infiere una dieta mixta representada por la ingesta de recursos marinos y terrestres en proporciones relativamente similares. Estos valores son semejantes a otros obtenidos en restos óseos humanos datados en el Holoceno tardío en el área estudiada (Moreno *et al.* 2011; Zilio *et al.* 2014; Zilio 2015). La relación C/N es de 3,2 y se ubica dentro del rango aceptado para muestras sin alteración diagenética.

DISCUSIÓN

El sitio Shag corresponde a un entierro de cazadores-recolectores realizado en el Holoceno tardío. En la Patagonia argentina no existen antecedentes de estructuras anulares de grandes dimensiones similares a Shag, en este sentido el entierro estudiado constituye un caso con características novedosas para la región.

La estructura de rocas en forma de anillo correspondería probablemente a un entierro múltiple debido a sus dimensiones. Los estudios de isótopos

Figura 4. Planta y sección de la estructura del entierro Shag.

estables permitieron inferir que la muestra es de un individuo que basó su dieta en la combinación de recursos terrestres y marinos. Los valores de $\delta^{13}\text{C}$ y

$\delta^{15}\text{N}$ representarían un valor promediado de los recursos consumidos a lo largo de los circuitos de movilidad de los individuos, lo que sugiere un con-

sumo complementario de recursos disponibles en la franja litoral marítima y en el interior del territorio.

En la localidad Punta Medanosa se ha registrado una gran cantidad de entierros de tipo *chenque* (Castro y Moreno 2000; Zilio *et al.* 2013; Hammond y Zilio 2016). Esta modalidad de entierro, al igual que Shag, se caracteriza por la presencia de rocas en superficie. Sin embargo, estos dos tipos de estructuras se diferencian principalmente en dos aspectos. Por un lado, el entierro Shag presenta baja visibilidad, ya que las rocas que lo componen casi no sobresalen en superficie. Las dimensiones promedio de los *chenques* en Punta Medanosa son de $3,6 \pm 1,3$ m de largo, por $2,8 \pm 1,1$ m de ancho y entre 30 y 60 cm de alto (Zilio *et al.* 2013). Por lo tanto, los *chenques* son más pequeños en diámetro, pero más altos que la estructura aquí analizada. Además, la datación de Shag es aproximadamente 1000 años más antigua que los *chenques* más tempranos reconocidos en la Patagonia (Zilio 2013).

Cercano a Shag, se encuentra el entierro en duna El Amanecer, datado en 2890 ± 60 años AP (3159-2795 cal. AP; Zilio 2015). Los rangos de calibración de ambos entierros se superponen permitiendo sugerir la posible contemporaneidad de los contextos. Estos entierros se encuentran cercanos temporal y espacialmente, aunque se diferencian fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, el entierro El Amanecer se emplazó en una duna, sin rocas asociadas, mientras que Shag corresponde a una estructura de rocas en anillo, de grandes dimensiones. Estos hechos permiten generar la pregunta de si distintas modalidades de entierro podrían estar representando una multiplicidad de tratamientos mortuorios llevados a cabo por un mismo grupo sociocultural en Punta Medanosa o si, por el contrario, las modalidades de entierro pertenecen a distintos grupos. Este es un interrogante sobre el cual se debe seguir trabajando en las investigaciones futuras.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos aportan al conocimiento de las prácticas mortuorias de las sociedades cazadoras-recolectoras que ocuparon la costa de la Pa-

tagonia. Considero necesario llevar a cabo nuevos estudios que permitan profundizar sobre los resultados obtenidos, tales como excavaciones en extensión. Estas últimas no solo permitirían ampliar el cuerpo de datos acerca de esta modalidad de entierro, sino que también las mismas podrían ser consideradas como de rescate arqueológico. El principal riesgo que presenta el sitio está representado por la acción de los pingüinos de Magallanes, quienes a partir de sus hábitos cavadores alteran y destruyen significativamente los sitios arqueológicos.

Finalmente, el sitio Shag representa un caso novedoso para la Patagonia y constituye un aporte acerca de la variabilidad de las prácticas mortuorias conocidas en esta región.

Sobre el autor

LEANDRO ZILIO (leandrozilio@yahoo.com.ar) es Licenciado en Antropología y Doctor en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Becario Posdoctoral del CONICET, es especialista en el estudio de grupos cazadores-recolectores de la Patagonia argentina.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BUIKSTRA, J., D. UBELAKER. 1994. *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains*. Arkansas Archeological Survey, Research Series 44. Fayetteville, Arkansas.
- CASTRO, A., J. E. MORENO. 2000. Noticia sobre enterratorios humanos en la costa Norte de Santa Cruz (Patagonia Argentina). *Anales del Instituto de la Patagonia* 28: 225-232.
- HAMMOND, H., L. ZILIO. 2016. Distribución, emplazamiento y procesos de formación del registro arqueológico en Punta Medanosa, costa norte de Santa Cruz. *Intersecciones en Antropología* 4: 61-74.
- MORENO, E., A. F. ZANGRANDO, A. TESSONE, A. S. CASTRO, H. PANARELLO. 2011. Isótopos estables, fauna y tecnología en el estudio de los cazadores-recolectores de la costa norte de Santa Cruz. *Magallania* 39/1: 265-276.

SCHIAVINI, A., P. YORIO, P. GANDINI, A. RAYA REY, P. DEE BOERSMA. 2005. Los pingüinos de las costas argentinas: estado poblacional y conservación. *Hornero* 20/1: 5-23.

ZILIO, L.

— 2013. Chenques en Patagonia centro-meridional: análisis de los patrones de distribución espacio-temporales. *Comechingonia* 17: 237-254.

— 2015. *Prácticas mortuorias en la costa norte de Santa Cruz: arqueología de sociedades cazadoras-recolectoras en paisajes costeros de la Patagonia argentina*. Tesis doctoral. FCNyM, UNPL.

ZILIO, L., M. A. ZUBIMENDI, H. HAMMOND. 2013. Chenques en un paisaje costero: análisis espacial de estructuras de entierro en Punta Medanosa. *Anuario de Arqueología* 5: 253-267.

ZILIO, L., F. GORDÓN, M. BÉGUELIN, A. CASTRO. 2014. Paleodietas humanas en el sur del Golfo San Jorge (provincia de Santa Cruz) a partir del análisis de isótopos estables. *Revista Argentina de Antropología Biológica* 16: 51-64.

Somos
la revista
científica de
arqueología
en español
NÚMERO UNO
en Scopus.

*Arqueología
Iberoamericana*
es la revista científica
de arqueología
en lengua no inglesa
mejor clasificada en el
CiteScore 2015 de
Scopus.